

জাত ও শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা

অমর ফারুকি

জাতিভেদপ্রথাকে ভারতীয় সমাজের প্রধান সংগঠনসূত্র বলে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। ঔপনিবেশিক যুগে এই মত বেশ জোর দিয়ে প্রচারিত হত, বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দশকগুলি থেকে শুরু করে। উপরন্তু এই বিশেষত্বটি নাকি ভারতীয় সমাজকে এক আলাদা চেহারা দিয়েছে, এমনকী এক অনন্য চেহারা দিয়েছে। ভারতীয় সমাজকে বুঝতে গেলে জাতিভেদ প্রথার দিকে মনোযোগ দেওয়া যে আবশ্যিক, এ কথা অনস্বীকার্য বটে, কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে জাতিভিত্তিক পৃথকীকরণ হল শ্রেণিভিত্তিক পৃথকীকরণেরই এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ। বেশ কয়েকজন গবেষক জোর দিয়েছেন জাতপাতের আচার/আনুষ্ঠানিক দিকগুলির উপর; তার ফলে জাতি ও শ্রেণির যোগসূত্রগুলি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, জাতিভেদপ্রথার শোষণ প্রকৃতির উপরে নজর পড়েনি। জাতিভেদকে দেখা প্রয়োজন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতায়। খেটে খাওয়া মানুষকে দাবিয়ে রাখাই জাতিভেদের চূড়ান্ত ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর ফলে প্রভুত্বকারী শ্রেণি উদ্বৃত্ত অংশটি পকেটে পুরতে পারে। কেন ভারতীয় উপমহাদেশে এই প্রথা প্রায় তিন হাজার বছর ধরে টিকে আছে, তার ব্যাখ্যা বহুলপরিমাণে এতেই পাওয়া যাবে (যদিও এই দীর্ঘ কালপর্বে এই প্রথার অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে)। সামাজিক নিদর্শন হিসেবে জাতিভেদপ্রথার অনেক নিজস্ব লক্ষণও আছে, সুতরাং শ্রেণিভিত্তিক অসাম্যের সঙ্গে জাতিভিত্তিক সামাজিক ধাপের তুলনা প্রতি পদে খোঁজা ভুল হবে। ভারতের সামাজিক প্রকরণের ইতিহাসকে পরিপ্রেক্ষিতে রেখে জাতের প্রশ্নটি এবং তার সঙ্গে শ্রেণির সংযোগসূত্রগুলি আলোচনা করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সাজানো সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ হিসেবে চারটি বর্ণের উদ্ভব হয় আন্দাজ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, অর্থাৎ পুরাতন বৈদিক যুগের শেষ পর্বে, যখন ভারতীয় উপমহাদেশের আর্ষ-অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শ্রেণিসমাজে উত্তরণ ঘটতে শুরু করেছিল। ২৫০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ১৯০০ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত বিরাজিত হরপ্পা সভ্যতারও ভিত্তি ছিল শ্রেণিবিভাজন, কিন্তু এই সভ্যতার সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না।

হরপ্পা সভ্যতার পরিসমাপ্তির (১৯০০ খ্রিঃ পূঃ-র কাছাকাছি) পরবর্তী যুগে পশ্চিম (ইরান ও আফগানিস্তান) থেকে আর্ষসমাজের জেয়ার বাড়ে; ১৫০০ খ্রিঃ পূঃ-র মধ্যেই ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের আর্ষ বসতিতে এক নতুন ধরনের কৃষি-পশুপালন অর্থনীতির সৃষ্টি হয়। 'আর্ষ' বলতে বোঝায় একটি ভাষাগোষ্ঠী; অর্থাৎ সেই সব জনগোষ্ঠী

যারা ইনডো-এরিয়ান ভাষাগুলির (যেগুলি সুবৃহৎ ইনডো-ইয়োরোপিয় ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত) একটিতে কথা বলত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য সমাগমের প্রথম পর্যায়ে ("পুরাতন বৈদিক যুগ") আর্যরা কী ধরণের সামাজিক প্রকরণ তৈরি করেছিল, তার সাব্দ পাওয়া যায় প্রত্নতত্ত্বে তো বটেই, ঋগ্বেদেও (১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিঃ পূঃ-র কাছাকাছি রচিত)। সে সমাজ ছিল পুরোপুরি গ্রামীণ; পশুপালন ছিল, তার সঙ্গে কিছুটা কৃষিও ছিল। আর্যরা ঘোড়া নিয়ে এসেছিল সঙ্গে; ঘোড়ার কোনও উল্লেখ পাই না প্রাগবৈদিক যুগে। বলদে টানা রথ ছিল হরপ্পার যুগে, তার বদলে এল ঘোড়ায় টানা রথ; ফলে নিশ্চয় সহজ হয়েছিল নানা আর্য বা অনার্য গোষ্ঠীকে দমন করা। ঋগ্বেদে বারবার উল্লেখ আছে সেই সব সংঘর্ষের, যেখানে একদিকে আছে আর্য উপজাতিগুলি, আর অন্যদিকে 'দস্যু' এবং 'দাস'। দাসরা (এমনকী দস্যুরাও) হয়তো বা আর্য ছিল (অর্থাৎ কোনও একটা ইনডো-এরিয়ান ভাষায় কথা বলত); হয়তো তারা আরও পুরোনো কোনও কোনও বিদেশাগত জনতরঙ্গের প্রতিনিধি। দাসদের প্রতি কম আক্রমণাত্মক মনোভাব (দস্যু সাবাডের প্রচুর উল্লেখ আছে, দাসদের বেলায় তা নয়) দেখে মনে হয়, দাসেরা সম্ভবত ভাষাগতভাবে বৈদিক-সংস্কৃতভাষী আর্যদের নিকটতর ছিল।

পুরাতন বৈদিক যুগের শেষ দিকে পরাভূত দস্যু ও দাসদের একত্রে 'শূদ্র' নামক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলে মনে হয়। যদিও শূদ্র কথাটি ঋগ্বেদে একবার মাত্র দেখা দেয়, তবু সেখানকার প্রসঙ্গটি থেকে এবং পরবর্তী যুগের প্রমাণ থেকে ইঙ্গিত মেলে যে পুরাতন বৈদিক যুগের অবসানের আগেই খুব ক্ষীণ আকারে দেখা দিচ্ছিল বর্ণভেদের উচ্চ-নিম্ন বিন্যাস। সকলেরই জানা আছে ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসুক্তে চতুর্বর্ণের উল্লেখ আছে : ব্রাহ্মণ, রাজন্য (এর পরিবর্তে ক্ষত্রিয় কথাটি পরে ব্যবহৃত হয়), বৈশ্য এবং শূদ্র। এটি ঋক্ বেদের সবচেয়ে পরে রচিত অংশ, হয়তো পুরাতন বৈদিক যুগ শেষ হবার পরেও রচিত হয়ে থাকতে পারে। কেবল নিজ বর্ণের মধ্যোই বিবাহ করা তখনও প্রচলিত হয়নি।

শূদ্ররা, যাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ক্রীতদাস ছিল (লক্ষ্য করবেন, ক্রীতদাস অর্থে ব্যবহৃত 'দাস' শব্দটি এসেছে পরাভূত দাস উপজাতির নাম থেকে), বৈদিক সংস্কৃতভাষী আর্যদের তুলনায় অধম বলে গণ্য হত। তাদের কোনও অধিকার ছিল না, তারা কেবল শ্রমের জোগান দিত। প্রথম দিকের রচনায় ক্রীতদাসদের কথায় উল্লেখ থাকত ক্রীতদাসীসী; যুদ্ধবিগ্রহে পরাজিতপক্ষের পুরুষরা নিহত হতো, নারীরা হতো দাসীত্বে বদ্ধ। শ্রেণিবৈষম্যের পাশাপাশি চলত লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য। আর্যজাতিগুলির অভ্যন্তরেও বৈষম্য বাড়তে লাগল, তখন আর্যদেরও একটা অংশ শূদ্রত্বে নেমে গেল; বৈদিক বসতির প্রসারের ফলে বৈদিক সমাজের সংস্পর্শে এল যে সব উপজাতি তাদেরও হল শূদ্রত্বে অধোগতি।

এর পরের পর্যায়ে, অর্থাৎ পরবর্তী বৈদিক যুগে (আনুমানিক ১০০০ - ৭০০ খ্রিঃ পূঃ), এই সব প্রবণতা আরও প্রাধান্য পেল। এই যুগে বৈদিক বসতির এলাকা পূর্বদিকে সরে গেল, গান্ধেয় অঞ্চলের দিকে। এই অত্যাধিক অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে গেলে ঘন জঙ্গল কেটে সাফ করতে হয়, আর তার জন্য প্রয়োজন লৌহখাদ্যবিদ্যা (১০০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে শুরু)। তবে লোহার ব্যবহার খুব ছড়িয়ে পড়ল পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষ দিকে। পূর্বদিকে যাত্রার সঙ্গে যোগ হল প্রযুক্তিতে উন্নতি; উভয়ে মিলে এমন একটা বস্তুগত পরিস্থিতি তৈরি করল যেখানে এক বিশাল উদ্ভূতের উৎপত্তি সম্ভব। এর ফলে শ্রেণিবৈষম্য দ্রুতগতিতে বেড়ে ওঠে। এর প্রতিফলন দেখা যায় বর্ণভেদব্যবস্থার অনমনীয় উচ্চ-নিম্ন প্রভেদে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা নিজেদের বৈশ্য-শূদ্র থেকে আলাদা করে দেখতে লাগল, দাবি করতে লাগল সংরক্ষিত পদমর্যাদা। পৃথকীকরণের বৃদ্ধি শূদ্রকে সেবক শ্রেণিতে পরিণত করল; ক্রমেই তাদের আর সম্পত্তিতে দখল রইল না। বৈশ্যদের আচারের মাধ্যমে শূদ্রদের থেকে আলাদা করা হল; তাদের

দেওয়া হল উপনয়নের অধিকার এবং তার ফলে দ্বিজত্বে অন্তর্ভুক্তি। শূদ্রকে পরিত্যাগ করার ওপর এইভাবে প্রতীকী জোর দেওয়া হল।

ইতিহাসের এই ধারা বেদোত্তর যুগেও চলল : শূদ্রের (এবং কিছু পরিমাণে বৈশ্যেরও) সামাজিক অবস্থানের অবনমন হতে লাগল ক্রমাগত। বেদোত্তর যুগে অনমনীয়ভাবে স্তরবদ্ধ শ্রেণিসমাজ দেখা দিল, যার ভিত্তি শূদ্র, বৈশ্য এবং ‘জাতিচ্যুত’ গোষ্ঠীগুলির শ্রমের উপর। বর্ণভেদের উচ্চ-নিম্ন ব্যবস্থার ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উচ্চারিত হল এই যুগে। ভাষায় রূপ দিয়ে নিম্নবর্ণগুলির উপর অত্যাচারকে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা হল। ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ২০০ খ্রিঃ পূঃ-র মধ্যে রচিত আপস্তম্ব, বৌধায়ন, গৌতম ও বশিষ্টের প্রথম দিকের ধর্মসূত্রগুলি জাতিভেদপ্রথাকে স্থায়িত্ব দিল, তার দৃঢ় আইনি ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করল।

সাধারণত শূদ্রদের সম্পত্তি থাকত না, তারা ক্ষেতমজুর (কর্মকার/ কন্মকার অর্থাৎ মজুরি শ্রমিক) হিসাবে অথবা কারিগর হিসাবে কাজ করত। একাংশ ছিল ক্রীতদাস, যদিও কৃষি-উৎপাদনে ক্রীতদাসের শ্রমের প্রসার খুব বেশি ছিল না। ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে শূদ্রদের জড়ানো হল আচারগত অপবিভ্রাতর সঙ্গে (অর্থাৎ এই ধারণার সঙ্গে যে তাদের উপস্থিতি অপবিভ্র বা দূষণকারী)। সাথে সাথে একটি পৃথক জনসমাজ নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হচ্ছিল; তারা শূদ্রের চেয়েও বেশি লাঞ্চিত, বর্ণভেদ ব্যবস্থারও বাইরে, তাদের ছোঁয়া যাবে না, তারা অস্পৃশ্য (যেমন চণ্ডাল)। বঞ্চনার আরও নানা ধরণের প্রক্রিয়া ছিল তাদের জন্য।

অস্পৃশ্যরা আলাদা একটি বর্ণ কি না, তা নিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রে কিছুটা দ্ব্যর্থকতা আছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্ণসংক্রান্ত ধ্রুপদী মতবাদে চারটি মাত্র বর্ণ আছে। গোড়ার দিকে অস্পৃশ্যরা পৃথক ছিল ‘অস্পৃশ্যতায়’ নয়, তাদের বাসস্থান ছিল আর্যবসতির সীমান্তে (অন্ত, অন্ত্যজ, প্রত্যন্ত প্রভৃতি কথায় বোঝা যাচ্ছে এইসব জনগোষ্ঠীর স্থান বা অবস্থান ছিল এক প্রান্তে)। উল্লিখিত জনগোষ্ঠীগুলি ছিল ‘অন্তর্ভুক্ত অপর’। চণ্ডাল ছাড়াও অস্পৃশ্য হিসাবে নিষাদের উল্লেখ প্রায়ই আছে প্রাচীন লেখায়। সাধারণভাবে সব অন্ত্যজ গোষ্ঠীগুলিকে বোঝাতে ‘অস্পৃশ্য’ শব্দের ব্যবহার সবে শুরু হয় খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক নাগাদ, কিন্তু এর আগেই চণ্ডালের উল্লেখ আছে পরবর্তী বৈদিক যুগে রচিত যজুর্বেদে; সেখানে তাদের অনুষ্ণ ঋশান।

শূদ্ররা (শ্রমের মাধ্যমে, কখনও বা দাসশ্রমের মাধ্যমে) এবং বৈশ্যরা (করের মাধ্যমে) যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করত, তাকে শোষণ করেই প্রধানত গড়ে উঠেছিল উচ্চবর্ণগুলির ঐশ্বর্যের ভিত্তি, আ. ৬০০ খ্রিঃ পূঃ-র আগেই। এই পর্যায়ে কৃষক সমাজের বেশির ভাগই ছিল বৈশ্য (বাণিজ্য এই বর্ণের প্রাথমিক পেশা ছিল না)। তা ছাড়া এই যুগে বাণিজ্যের তো খুব একটা সুদূরপ্রসারী হবার কথা নয়। এই উৎপাদনকে ‘শূদ্র-বৈশ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া’ নাম দিলেই উপযুক্ত হবে। এই প্রক্রিয়া চলেছিল প্রায় প্রাচীন যুগের সমাপ্তি ও আদি-মধ্য যুগের আরম্ভ পর্যন্ত (৭৫০ খ্রিঃ নাগাদ)।

‘শূদ্র-বৈশ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার’ সাফল্য দেখা যায় মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থানে (৩০০ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ); এই সাম্রাজ্যের বৈভবের উৎস হল উৎপাদনের এই ধরণ। শূদ্র ও বৈশ্যদের নিকট হতে শোষিত উদ্বৃত্ত পরিকল্পিতভাবে আত্মসাৎ করেই সম্ভব হয়েছিল মৌর্য যুগের শক্তিশালী রাষ্ট্রের উৎপত্তি, তার সুবৃহৎ আমলাতন্ত্র, এই উপমহাদেশে তখনও পর্যন্ত অভূতপূর্ব পরিমাণে রাজ্যবিস্তার, বিশাল স্থায়ী সৈন্যদল, কৃষির বিস্তার, বাণিজ্যের বিকাশ ইত্যাদি। মৌর্য যুগের ইতিহাসের একটি প্রধান আকর হল অশ্বশাস্ত্র। এই গ্রন্থ-পড়লে বোঝা যায়, ‘শূদ্র-বৈশ্য উৎপাদনপ্রক্রিয়ার’ প্রসারণে ও তাকে শক্তিশালী করায় বড় ভূমিকা ছিল মৌর্য রাষ্ট্রের। এই উদ্দেশ্যে কৃষি-উৎপাদনে সরাসরি অংশ নিয়েছিল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয়স্ব জমিতে রাষ্ট্র-মালিকানার ক্রীতদাসেরা (প্রধানত শূদ্র) চাষ করত। অবশ্য অস্থাবর ক্রীতদাসপ্রথার প্রসার খুব একটা হয়নি। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে ৫০০ খ্রিঃ পূঃ নাগাদ বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং

আরও যে সব ধর্মীয় পরম্পরার উদ্ভব হয়, তারা ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে একটা চ্যালেনজ তৈরি করেছিল বটে, কিন্তু বর্ণভেদপ্রথার ভাবাদর্শকে বা অনুষ্ঠানকে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি।

মনুস্মৃতি-র প্রধান অংশ ২০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত, যদিও তাতে আগেকার অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে মনুস্মৃতি সম্পূর্ণ হয় বলে ধরা হয়। বর্ণভেদপ্রথাকে স্পষ্ট রূপ দেবার প্রয়াস আছে এই গ্রন্থে, নিম্ন জাতিগুলির উপর কঠোর বাধা ও নিষেধ চাপানো আছে। কঠোরতম নিষেধগুলি ছিল অস্পৃশ্য-সম্পর্কিত। উল্লেখ করা উচিত যে এর আগেই অর্থশাস্ত্র তীক্ষ্ণ সীমারেখা টেনেছিল চণ্ডাল ও অন্যান্য জাতির মধ্যে। কোনও কোনও মার্কসবাদী গবেষক মনে করেছেন, মনুস্মৃতিতে জাতিসংক্রান্ত নিষ্ঠুর নির্দেশ সমাজের একটি সংকটের প্রতিফলন, যেখানে নিম্নজাতির মানুষ তাদের জীবিকার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিধিনিষেধ মানতে চাইছিল না। মনুস্মৃতি বর্ণসংকর নামক ধারণাকে তুলে ধরল। বহুসংখ্যক জাতির অস্তিত্বের পিছনে একটা যুক্তি খাড়া করার জন্য একটা মতাদর্শ গড়ার খাতিরে এই নতুন ধারণার প্রয়োজন হল। বেশ কয়েকটি নতুন জাতির উদ্ভবের ব্যাখ্যা হিসেবেও এর প্রয়োজন ছিল। অবাঞ্ছিত সহবাসের মাধ্যমে জাতিমিশ্রণ বোঝাতে বর্ণসংকর কথাটি ব্যবহৃত হত। উচ্চবর্ণের নারী ও নিম্নবর্ণের পুরুষের যৌন মিলনের (প্রতিলোম) ফলে জাত সন্তানকে বর্ণ-সিঁড়ির সবচেয়ে নিচের ধাপে স্থান দেওয়া হত। কারণ, প্রতিলোম মিলন বর্ণসংক্রান্ত নিয়মের থেকে সবচেয়ে গুরুতর বিচ্যুতি বলে গণ্য হত। উদাহরণস্বরূপ, চণ্ডালকে মনে করা হত ব্রাহ্মণ নারী ও শূদ্র পুরুষের যৌন মিলনের ফলে জাত সন্তান। যে সব উপজাতিকে ব্রাহ্মণ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হত, তাদের সামাজিক অবস্থান ঠিক করতেও কাজে লাগত এই ধরনের ব্যাখ্যা। এই সব উপজাতি সম্প্রদায়কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শূদ্র হিসাবে গণ্য করা হয় বা অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করা হয়; এখন তারা কোনও না কোনও জাতের রূপ নিয়েছে বিবর্তিত হয়ে। দেখা যায়, এই যুগের জাতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ততদিনে জাতই হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতিভেদপ্রথার একক। সর্বভারতীয় স্তরে প্রথাটিকে বোধগম্য রাখার জন্য বর্ণ-ধারণার প্রয়োজন ছিল। বর্ণ-কাঠামোর মধ্যে জাতকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল উচ্চ-নিম্ন জাতিসোপানের কোন ধাপে কে দাঁড়িয়ে সেটা ঠিক করার জন্য।

গুপ্ত যুগের শেষ দিকে (অর্থাৎ খ্রিঃ ৬ষ্ঠ শতক ও তার পরে) তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিল। এর মধ্যে দুটি বড় ঘটনাক্রম : নগরকেন্দ্রগুলির ও বাণিজ্যের ক্ষয়; এবং অর্থাভাব। এরই সম্পৃক্ত ঘটনা রাষ্ট্র কর্তৃক জমি-দানের সংখ্যাবৃদ্ধি, যা গুপ্তযুগে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং গুপ্ত-পরবর্তী যুগে দেশকে ছেয়ে ফেলে। যারা জমি পেল, তারা উচ্চাধিকারসম্পন্ন একটি শ্রেণি হিসাবে আবির্ভূত হল। এমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে গুপ্ত যুগ শেষ হবার আগেই শূদ্ররা দাসত্বাবস্থা কাটিয়ে উঠছিল (অনেক সময়ে শূদ্র প্রতিরোধের জন্য) এবং তারা ও বৈশ্যরা গ্রামাঞ্চলের চাষী-প্রজা নামক বিপুল শ্রেণির অংশ হয়ে গিয়েছিল। আরও উঁচু শ্রেণিভুক্ত ভূস্বামীরা উদ্বৃত্ত আদায় করত; ধর্মীয় আচারেও তাদের স্থান ছিল উঁচুতে।

গুপ্তোত্তর যুগে সমাজের যে আকার দেখা যায়, তাকে কোনও কোনও মার্কসবাদী গবেষক 'সামন্তবাদী' বলেছেন; এই ব্যবস্থা চালু ছিল প্রায় ছয় শতাব্দী জুড়ে, উত্তর ভারত থেকে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশেও বিস্তারলাভ করে। দক্ষিণ ভারতে সামন্তবাদের বিকাশে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল ব্রাহ্মণদের প্রতি ভূমিদানের (ব্রহ্মদেয়), বিশেষত চোল আমলে (দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী)।

দিল্লির সুলতানী আমলে (১২০০ থেকে ১৫২৬) নিম্নজাতির এবং জাতিচ্যুত মানুষের সামাজিক অবস্থানের লক্ষণীয় কোনও পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয় না, বরং মুসলমান সমাজও জাতিপ্রথার

কিছু কিছু দিক লালন করে। নতুন নতুন কারুশিল্প দেখা দেওয়ার ফলে অনেকগুলি নতুন জাতির উদ্ভব হল এই যুগে। অসিনির্মাতা ও গালিচানির্মাতার মত কারিগর-গোষ্ঠী ক্রমশ রূপান্তরিত হল নিম্নজাতিতে। লক্ষণীয় যে সুলতানি আমলে অভিজাত তুর্কি শাসকগুলোর কোনও প্রবক্তা জাতিভেদের সমালোচনা করেননি। তাছাড়া তুর্কি শাসকগোষ্ঠীরা অভিজাতরা বেশির ভাগই ছিল নগরভিত্তিক; কৃষি-উৎপাদনে সরাসরি যোগাযোগ ছিল না তাদের। গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত সংগ্রহের চালু ব্যবস্থাটা অবিকল রাখাই তাদের পছন্দ ছিল।

মোগলরা এল; ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই দেখা দিল একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র (অবশ্য প্রাগাধুনিক রাষ্ট্র, কাজেই তার কেন্দ্রীভবন তখনকার বস্তুগত পরিস্থিতির দ্বারা সীমাবদ্ধ)। উদ্বৃত্ত আদায়কে এই রাষ্ট্র বিধিবদ্ধ আকার দিল, বিশেষ করে মূল এলাকাগুলিতে। রাজস্ব সংগ্রহের একটি সুসংবদ্ধ এবং কর্মক্ষম সংগঠন গড়ে তুলেই তা সম্পন্ন করা হলো। নিজেদের কর্তৃত্ব জারি রাখতে ও সাম্রাজ্যবিস্তার করতে যে বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রয়োজন, এর ফলে মোগলরা তাও গড়তে পারল। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মতে, উৎপাদনের এশিয় পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কসের যে ধারণা, মোগল সমাজ ব্যবস্থা ছিল তারই কাছাকাছি, কারণ উদ্বৃত্তের প্রায় সবটাই রাষ্ট্র আত্মসাৎ করত, উৎপাদিত উদ্বৃত্তের প্রায় কিছুই গ্রামে পড়ে থাকত না। প্রাণধারণের জন্য ন্যূনতম যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুই থাকত কৃষকের জন্য, কিংবা তার থেকেও কম। মোট ছবি যা বেরিয়ে আসে, তা হলো সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে কৃষকসমাজের দৃঢ়তর শোষণ, এমন এক সময়ে যখন কোনও তাৎপর্যপূর্ণ প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটছে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতির অন্তর্নিহিত কারণ হলো এটা। কৃষি সঙ্কটের ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষক প্রতিরোধ দেখা দেয়।

মোগল রাষ্ট্রও গ্রামীণ সমাজে জাতপাতের উঁচু-নিচু কাঠামোয় বিশেষ হাত দেয়নি; ফলে জাতিগত অসাম্য চিরস্থায়ী রইল। কৃষি অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত-শোষণের কলকাঠির পক্ষে জাতিবৈষম্য ছিল অত্যাাবশ্যিক। নিম্নজাতির মানুষ, বিশেষ করে দলিতরা, ছিল ভূমিহীন/অনুগত মজুরদের এক বিশাল উৎস। উচ্চবর্ণের মানুষকে গ্রামীণ সমাজে বিশেষ অধিকার দিয়ে মোগল রাষ্ট্র এ বিষয়ে নিশ্চিত হলো যে সমাজ গঠনে জাতিভিত্তিক শোষণ যেন একটি প্রধান সূত্র হিসাবে থেকেই যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঘটল উপনিবেশবাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি; তাতে কিন্তু জাতিভেদপ্রথা দুর্বল হলো না। বরং আরও সবল হলো, এমন কতকগুলি উপকরণ আয়ত্ত করল যা স্বাধীনতার পরেও রয়ে গেছে। যে সব গবেষকরা ঔপনিবেশিক যুগে জাতিভেদ প্রথার সমীক্ষা করেছেন, তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে ঔপনিবেশিক শাসন গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জাতিভেদকে এমনভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছে যা প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে সম্ভব ছিল না। জাতিবৈষম্যকে শক্তিশালী করেছে ঔপনিবেশিক ভূমিরাজস্ব নীতি ও আইন ব্যবস্থা। উপরন্তু, ভারত সাম্রাজ্যকে ফলপ্রসূভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়েছিল ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপাদনের ও সেই জ্ঞানকে সুবিন্যস্ত করা। বোঝা গিয়েছিল যে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছাড়া যথাযথ ভারত শাসন সম্ভব নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে আরম্ভ করে তার পরেও চেষ্টা চলেছিল সেইসব গ্রন্থকে চিহ্নিত করার যেগুলি ভারতের অতীত, তার প্রথা, তার ধর্মীয় ঐতিহাসসমূহ, তার আইনবিন্যাস প্রভৃতি বুঝবার জন্য প্রয়োজন। এই অনুসন্ধানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল উইলিয়াম জোনস প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ত্ববিদের এবং এশিয়াটিক সোসাইটি (প্রতিষ্ঠা ১৭৮৪) ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৮০০)-এর মত প্রতিষ্ঠানের। ধর্মগ্রন্থ ও আইনগ্রন্থ খুঁজে বার করে অনুবাদ করানো হল 'নেটিভ' বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে। উচ্চবর্ণ থেকেই এই বিশেষজ্ঞদের সংগ্রহ করার প্রবণতা ছিল। ফলে সমাজ সম্পর্কে যে বোধ দেখা দিল, তার উপর ব্রহ্মণ্যবাদী বিশ্ববীক্ষার ছাপ স্পষ্ট। ভারতীয় সমাজের কেন্দ্রীয়

গঠনসূত্র হিসাবে যে জাতিভেদকে দেখা হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! একদম গোড়ার দিকে যেসব বই অনুদিত হল, তার মধ্যে ছিল মনুষ্যত্ব। এই গ্রন্থ ও তার মতো গ্রন্থকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র উচ্চমর্যাদা দিয়েছিল। জাতিভেদ সম্পর্কে ব্রহ্মগ্যবাদী আদর্শকে জোরদার করার সহায়তা হলো এতে। এইসব গ্রন্থের উল্লেখ করে জাতিবৈষম্যের পক্ষে সওয়াল করা যেত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের আরও কিছু ঘটনাক্রমের ফলে জাতিভেদ প্রথা আরও অনমনীয় হয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যে ছিল জনগণনার তথ্যসংগ্রহ ও সেগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করা এবং ঔপনিবেশিক নুকুলবিদ্যাচর্চা। জনগণনা ও ঔপনিবেশিক নুকুলবিদ্যা উভয়েই জোর দিল জাতের উপর। বিশেষ করে জনগণনা গোটা জনসংখ্যাকে জাতপাত অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করে (এর মধ্যে মুসলমানদেরও ধরা হয়, যেমন ১৮৯১ জনগণনায়) জাতিভেদের গণ্ডি এমন দৃঢ়ভাবে বেঁধে দেবার চেষ্টা করল যে জাতিগত অবস্থান অনড় হয়ে গেল। তার মানে দাঁড়াল এই জাতিসোপানের নিচের ধাপগুলিতে যারা আছে তারা নিচের ধাপেই রয়ে যাবে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আচারবিচার, সবদিক থেকেই। শেষ পর্যন্ত, ওই শতক শেষ হবার আগেই, ঔপনিবেশিক নুকুলবিদরা জাতি (race) ও জাত (caste)-এর সংযোগ ঘটাল। উঁচু জাতের লোকেরা নাকি উন্নত জাতির প্রতিনিধি। ‘জাতি’ কথাটাই মতবাদের সৃষ্টি, কিন্তু জাতির মতো জাতকেও তখন থেকে প্রকৃতির অংশ বলে গণ্য করা হতে লাগল। জাতকে যেন মানবসমাজ বানায় নি, তা যেন প্রকৃতিরই সৃষ্টি। এই ধারণার বশবর্তী যারা, তাদের মতে জাতপাতের উঁচু-নিচু প্রতি পদে জাতিগত উঁচু-নিচুর অনুরূপ। ঔপনিবেশিক মতবাদের প্রবক্তারা যুক্তি দিলেন, উঁচু জাতের লোকেরা নিজের জাতে বিয়ে করার নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলে, তাই তারা তাদের জাতিগত শুদ্ধতা বজায় রাখতে পেরেছে। নিচু জাতির লোকেরা নিম্নমানের কারণ তারা জাতিগত মিশ্রণে জাত।

এই ধারণার অগ্রগণ্য প্রবক্তা ছিলেন এইচ এইচ রিসলি নামক প্রভাবশালী ঔপনিবেশিক প্রশাসক। ১৯০১ সালের জনগণনায় তালিকাভুক্ত জাতিগুলিকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ধর্মাচার অনুযায়ী সজিয়ে মর্যাদা-তালিকায় স্থান দেওয়ার যে চেষ্টা হয়, তার দায়িত্বও রিসলির। এইভাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক জাতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অর্থ দাঁড়াল জাতপাতের ভেদভেদকে সরকারি অনুমোদন দেওয়া। একইসঙ্গে এর ফল দাঁড়ালো জাতপাতের পরিচিতি অনুযায়ী রাজনৈতিক জমায়েত; আবার অন্যদিকে উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দলিত ও নিম্নবর্ণের আন্দোলন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই ধরণের রাজনৈতিক জমায়েত। জাতপাতের মতো শক্তিশালী যন্ত্রের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করার দীর্ঘ ইতিহাসকে বিবেচনার মধ্যে আনা কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের কর্তব্য; তেমনই আবার ঔপনিবেশিক শাসনকালে জাতপাত যে বিশেষ রূপ পেল তাও বিবেচনায় আনতে হবে, তা না হলে সমকালীন ভারতে এই সমস্যাটির মোকাবিলা করতে পারব না।

এখনকার ভারতে, আজও, জাতিভেদপ্রথা হলো শ্রমজীবী জনগণের উপর অত্যাচার চালানোর এক শক্তিশালী যন্ত্র। যুগপৎ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, কৃষিমজুরের মধ্যে, কৃষকের মধ্যে, মধ্যবিত্তের মধ্যে এবং গরিবের মধ্যে বিভেদ আনার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। জাতপাতভিত্তিক সংহতি শ্রেণিসংগ্রামকে নস্যৎ করার কাজে লাগে। কিন্তু সমস্যাটিকে জটিল করে তুলেছে নিম্নজাতির উপর, বিশেষত দলিতের উপর, অত্যাচারের দীর্ঘ ইতিহাস। জাতিসংক্রান্ত সংস্কার এত গভীরে প্রোথিত যে ভারতের ক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রামকে মেলাতে হবে জাতিভেদের ভিত্তিতে গঠিত সর্বপ্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই-এর সঙ্গে। মানুষের অধিকারের আন্দোলনের বিষয়সূচিতে এর জায়গা করে দিতে হবে। কৃষিসম্পদে,

বিশেষত জমিতে, দলিত মানুষের দখল কম; এর ফলে গ্রামীণ এলাকায় আরও বেশি করে তারা গিয়ে পড়েছে প্রান্তিকতায়/অবহেলায়। তারাই ভূমিহীনদের মধ্যে একটা বড় অংশ। অনেকে বাধা হয় শহরাঞ্চলে চলে যেতে; সেখানে আবার বিশাল পরিমাণ মজুত শ্রমের একটা বড় অনুপাত দলিত মানুষেরই, বেশির ভাগই অসংগঠিত, দরাদরির কোনও ক্ষমতা নেই, অতএব শোষণের মুখে একেবারে প্রতিরক্ষাহীন। শ্রেণিগত বঞ্চনার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে তাদের জাতিগত অবস্থানের সঙ্গে। দলিত অবস্থান কিন্তু কেবল দারিদ্র্যের প্রশ্ন তুলছে না। সামাজিক প্রতিবন্ধক, এবং দলিত হওয়ার ফলে প্রাত্যহিক অপমান, তাদের ওপর অত্যাচারকে একটা চরম আকার দিয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে, কী গ্রামে কী শহরে, দলিতের উপর নৃশংসতা একটি নিয়মিত ঘটনা। সাম্যের অধিকার যাতে অর্থবহ হয়ে ওঠে তার জন্য ভারতের সংবিধানে প্রজ্ঞাজাত ব্যবস্থা আছে, তফসিলভুক্ত জাতিগুলির জন্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ। কিন্তু আজও, সংরক্ষণের পর কয়েক দশক কেটে যাওয়ার পরেও আমলাতন্ত্রের বা শিক্ষায়তনের উচ্চতম পদগুলিতে দলিতরা দুর্লভ। বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা তো আরও খারাপ। নিরপেক্ষ দর্শকদের সাধারণ প্রতিী হলো, অধিকাংশ দলিতের জন্য সংরক্ষণ কোনও সমতা আনতে পারেনি।

অন্যান্য নিম্নজাতি আছে, যাদের অনেকেই মোটামুটি পড়ে সরকার-নির্ধারিত ‘অন্যান্য নিম্নবর্গ’ (OBC) নামক অংশের মধ্যে। তাদেরও বঞ্চনার মূলে আছে অত্যাচারের দীর্ঘ ইতিহাস। তাদের ক্ষেত্রেও জাতিগত পরিচিতি শ্রেণিগত অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। উৎপাদনের উপকরণের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ তাদের নেই, থাকলেও খুব সীমিত নিয়ন্ত্রণ। তাদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত বহুতর উপায়ে অন্যে আত্মসাৎ করে। উপরন্তু, যে বৈষম্যের জন্য দলিতরা ভোগে, সেই বৈষম্য এদের ক্ষেত্রেও আছে; ততটা কঠোর না হলেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। OBC-দের সম্পর্কে জাতিগত সংস্কার যে কত সুগভীর, তা প্রকাশ্যে চলে এসেছিল যখন (OBC-র জন্য সংরক্ষণ বিষয়ে) মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হবার বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী ও উচ্চবর্ণ দলবলের ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ দেখা দেয়।

OBC-র কোনও কোনও অংশের জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক সমাবেশের (যাকে আজকাল তাচ্ছিল্য ভরে ‘জাতিবাদ’ বলা হয়) স্থান আসলে আধুনিক ভারতের এক সুদীর্ঘ রাজনৈতিক পরম্পরার মধ্যে, যার মাধ্যমে দলিত ও অন্যান্য নিম্নবর্ণ নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করত উচ্চবর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে। ওই ধরনের সমাবেশের কতকগুলি গুরুতর সীমাবদ্ধতা আছে। কারণ, শ্রেণিভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট গঠনে এগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আরও মৌল সমস্যা আছে একটি। যে পার্টিগুলি বা সংগঠনসমূহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর পক্ষাবলম্বনের দাবি করে, তাদের রাজনীতি বুর্জোয়া রাজনীতির কাঠামোর মধ্যেই থেকে যায়। ফলে শ্রেণিশোষণের প্রশ্নগুলির মোকাবিলা করার সম্ভাবনা ক্ষীণতর হয়।

শোষিত মানুষের মধ্যে জাতপাতের পরিচিতিবোধ যত দৃঢ় হয়েছে, তত তার বিরূপ অভিঘাত পড়েছে বামপন্থীদের উপর, বিশেষত উত্তর ভারতে। ফলে নির্বাচনের রাজনীতিতে বামপন্থীরা সেখানে খুব দুর্বল হয়ে গেছে। শ্রেণিভিত্তিক সৌভ্রাত্ৰ গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে (এই ঘটনা পুরোপুরি যে সাম্প্রতিক, তা বলা যাবে না)। সমাজের দুর্বলতর অংশগুলি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সেই প্রবাহকে আরও দ্রুত করছে শক্তিশালী জাতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব; যেমন ‘খাপ’ পঞ্চায়েত (প্রধানত হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশ)। এরা সুপ্রাচীন বলে দাবি করছে, কিন্তু আসলে এদের উদ্ভাবন বেশ সাম্প্রতিক; অনেক ক্ষেত্রে বোধহয় উনিশ শতকের শেষ বছর পঁচিশ বা বিশ শতকের গোড়ার দিক। অবশ্য এরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে গত কয়েক বছরে। স্ত্রী-পুরুষ অসাম্যকে জোরদার করেছে ‘খাপ’ পঞ্চায়েতগুলি। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণেও তাদের ব্যবহার করা

হয়েছে; উদাহরণ, মুজফফরনগরের দাঙ্গা। এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের মাধ্যমে জাতিভিত্তিক জনসমাবেশকে দৃঢ় করার একটি ধাঁচ তৈরি করছে দেশের অন্যান্য স্থানের জন্য; সেখানে তাদের পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে শ্রেণিশোষণকে তীব্রতর ও বামপন্থাকে দুর্বল করার জন্য।

আমাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জাতপাতের বিষয় বিবেচনার মধ্যে আনতে গেলে কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। জাতিগত অত্যাচারের নৃশংসতম রূপগুলিকে বিশেষত দলিতদের উপর অত্যাচারের ক্ষেত্রে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তুলে ধরতে হবে প্রচার আন্দোলনের মধ্যে। খুব সজাগ থাকতে হবে সংরক্ষণ সম্পর্কিত সাংবিধানিক নিয়ম বিকৃত করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে। সবচেয়ে নিঃস্ব যারা তাদের সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করাই এই ধরনের বিকৃতির লক্ষ্য (যেমন ‘প্যাটেল’ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের দাবিতে গুজরাটের বর্তমান আন্দোলন)। শোষিতদের আন্দোলনকে ভেঙে টুকরো করার সম্ভাবনা কিন্তু জাতিভিত্তিক জনসমাবেশের মধ্যে আছে। সেইজন্য কেবল জাতপাতের ওপরেই নজর যাতে না পড়ে, সে ব্যাপারে আমরা সতর্ক থাকেছি।

অন্যদিকে, পার্টি জাতপাতের প্রশ্নকে উপেক্ষা করেনি। কোনও কোনও দলিত কর্মী বা প্রবক্তা অন্যান্য সমালোচনা করে বলেছেন যে ভারতের কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে জাতপাতকে গুরুত্ব দেয়নি। এ কথা সত্য নয়। আসলে দলিত এবং OBC -র রাজনৈতিক সংগঠনগুলিই শ্রেণিগত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে চায়নি। তারা বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাঠামোর মধ্যেই থেকে গেছে। অনেকগুলি কারণের মধ্যে এই কারণটির জন্যও তারা দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির রাজনীতির সঙ্গে তাদের নিজেদের রাজনীতির কোনও বিরোধ অস্বীকার করেছে, এবং তার ফলে থেকে থেকেই বি জে পি-র সঙ্গে হাত মেলানোর সুবিধা হয়েছে। অন্যদিকে তারা বামপন্থীদের সঙ্গে দৃশ্যগোচর ব্যবধান রেখে গেছে, দু-চারবার ছাড়া। যারা OBC-দের হয়ে কথা বলছে বলে দাবি করে, এমন অনেক রাজনৈতিক সংগঠনের ওই একই অবস্থা। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা দরকার, তারা শুধু শ্রেণির প্রশ্ন এড়িয়ে চলে না, তাদের বিশ্ববীক্ষা পিতৃতান্ত্রিক এবং তার ফলে নারীর সমতাবিধানের আন্দোলনকেও তারা বাধা দিচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী শক্তি এবং OBC-র হয়ে কথা বলার দাবিদার রাজনৈতিক সংগঠনগুলি জোটবদ্ধ হয়ে বাধা দিচ্ছে বলেই সংসদে এবং বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের আসন-সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন দীর্ঘকাল বুলে আছে।

ভারতে জাতপাতের এত গুরুত্ব যে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অন্যান্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন যদি হাতে হাত মিলিয়ে না চলে, তা হলে সমতার জন্য লড়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। কমরেড ই এম এস নাথুদিরিপাদের ভাষায় : “বুঝতে হবে যে আধুনিক গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ধাঁচে ভারতকে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন হল জাতিভিত্তিক হিন্দু সমাজ ও তার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম। সমাজতন্ত্র তো দুইয়ের কথা, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র গড়ারও কোনও প্রশ্ন নেই, যতক্ষণ না ভেঙে ফেলছি ভারতের ‘সুপ্রাচীন’ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই দুর্গকে, অর্থাৎ উঁচুজাত-নিচুজাতের সোপানের ধাপে ধাপে বিভক্ত সমাজকে। সোজা কথায়, মৌলিক গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইকে জাতিবিভক্ত সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে পৃথক করা যাবে না।”